

Χρήση των όρων «βυθός» και «πυθμένας» στον Τομέα του Δικαίου της Θάλασσας

Σοϊλεμεζίδου Μαρίνα

MSc Ωκεανογραφίας, PhD στις Πολιτικές Επιστήμες

Περίληψη

Το άρθρο διαπραγματεύεται τη συγκριτική καταλληλότητα της χρήσης των όρων «βυθός» και «πυθμένας» στον Τομέα του Δικαίου της Θάλασσας, συμπεραίνοντας ότι ο όρος «πυθμένας» είναι ορθότερος.

Abstract

The article discusses the comparative appropriateness of using the terms ‘vithos’ and ‘pithmenas’ (analogous to sea-bed / ocean floor) in the context of the Law of the Sea, concluding that the term ‘pithmenas’ is more suitable.

Εισαγωγή

1. Γενικοί ορισμοί των όρων «βυθός» και «πυθμένας» και η σύγκρισή τους στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσες
 - 1.1. Ορισμοί
 - 1.1.1. Πηγή 1. Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2023
 - 1.1.2. Πηγή 2. Wikipedia
 - 1.1.3. Πηγή 3. Παρούτσας, Δ., Κ., (2022), Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
 - 1.1.4. Πηγή 4. Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
 - 1.1.5. Πηγή 5. Scott, Jones Ancient Greek Lexicon (LSJ), Ancient Greek-English dictionary
2. Απόδοση των όρων «*sea-bed*» και «*ocean floor*» στο Αγγλικό πρωτότυπο κείμενο και αντίστοιχων όρων στο Ρωσικό πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ως των όρων «*θαλάσσιος βυθός*» και «*ωκεάνιος βυθός*» στην επίσημη ελληνική μετάφραση της UNCLOS και η χρήση του στον Τομέα του Δικαίου της Θάλασσας.

Συμπέρασμα – πρόταση

Λέξεις-κλειδιά: *sea-bed*, *ocean floor*, βυθός, πυθμένας, Δίκαιο της Θάλασσας, UNCLOS

Εισαγωγή

Ο προβληματισμός για τη χρήση των όρων «βυθός» και «πυθμένας» στη βιβλιογραφία για το Δίκαιο της Θάλασσας προέκυψε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής¹ στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το αντικείμενο της διατριβής αφορούσε, μεταξύ άλλων, το Δίκαιο της Θάλασσας και απαιτούσε τη μελέτη του κειμένου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) στην Αγγλική, Ρωσική και Ελληνική γλώσσες. Ως γεωγράφος και γεωλόγος στη βασική μου εκπαίδευση με μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία θεώρησα λιγότερο ενδεδειγμένη τη χρήση του όρου «βυθός» έναντι του «πυθμένας» στα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (της Ελλάδας και της Κύπρου) κείμενα της Σύμβασης και καθιερωμένο πλέον στη σχετική βιβλιογραφία.

1. Γενικοί ορισμοί των όρων «βυθός» και «πυθμένας» και η σύγκρισή τους στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσες

Στο κείμενο της UNCLOS στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιούνται οι όροι «*sea-bed*» για τον πυθμένα της θάλασσας και «*ocean floor*» για τον πυθμένα των ωκεανών (το τελευταίο στο PREAMBLE (1), Άρθρο 1, 1 (1) και Άρθρο 76, 3).

Οι όροι αυτοί στην επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα (Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, LEX),² όπως και στην επίσημη μετάφραση στην Κύπρο,³ αποδίδονται ως «*θαλάσσιος βυθός*» και «*ωκεάνιος βυθός*». Μόνο σε μια περίπτωση, στο Άρθρο 112 (LEX), χρησιμοποιείται ο όρος «πυθμένας»: «*All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the bed of the high seas beyond the continental shelf*» ως «*στον πυθμένα της ανοικτής θάλασσας*».⁴

Ορισμοί

Οι ορισμοί των όρων «βυθός» και «πυθμένας» διαφέρουν ανάλογα με το θεματικό πεδίο. Θα εξετάσουμε αρχικά τις γενικές έννοιες από τις παρακάτω πηγές.

¹ Σοϊλεμεζίδου Μ., *Διεθνής διακυβέρνηση του καθεστώτος της Κασπίας Θάλασσας: Πολιτικές, Νομικές, Διαπραγματευτικές και Επιστημονικές παράμετροι*, 2022

² Publications Office of the European Union, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/>

³ Όπως και στην ιδιωτική μετάφραση του Γ. Ασωνίτη, *Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ*, ISBN13 9789600210897, Εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 1995

⁴ Σε όλες τις πηγές η υπογράμμιση είναι από τη συγγραφέα.

1.1.1. Πηγή 1. Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2023

A) «**βυθός** βυ-θός ουσ. (αρσ.)

1. πυθμένας θαλασσών, ωκεανών, λιμνών ή ποταμών: *αμμώδης/ανώμαλος/λείος* ~. ~ του *κόλπου/λιμανιού/όρμου*. *Χάρτες* ~ού. *Βραχώδεις* ~οί. *Εκτάσεις θαλάσσιου* ~ού με *βλάστηση* (βλ. *ποσειδωνία*). *Κατάδυση* στον ~ό.
 2. τα κατώτερα θαλάσσια στρώματα: *ψάρια* του ~ού (ΑΝΤ. *αφρόψαρα*). *Αλιευτικά εργαλεία* ~ού (π.χ. *παραγάδια, συρτή, τράτες*). *Οικοσυστήματα* του ~ού.
 3. (μτφ.) το εσώτερο ή έσχατο σημείο: ~ του *μυαλού/της ψυχής* (= τα *βάθη*). *Στον* ~ό της *οδύνης*. Πβ. *πάτος*.
- ΣΥΜΠΛ.: βυθός του ματιού/του οφθαλμού: ΑΝΑΤ. το πίσω μέρος του οφθαλμικού βολβού. Βλ. *αμφιβληστροειδής (χιτώνας)*. [*< αγγλ. fundus of the eye*], βόμβα βυθού βλ. βόμβα, μέθη των δυτών/του βυθού βλ. μέθη [*< αρχ. βυθός*]].

B) «**πυθμένας** πυθ-μέ-νας ουσ. (αρσ.) (λόγ.): η κατώτερη εσωτερική επιφάνεια που βρίσκεται στη βάση αντικειμένου ή φυσικής κοιλότητας της Γης: *λασπώδης* ~. *Ανάγλυφο/διαμόρφωση/τοπογραφία* του ~α. *Στον* ~α της *θάλασσας/της λίμνης/του ποταμού* (πβ. *βυθός, πάτος*).|| ~ *σκάφους*. Βλ. *καρίνα, κύτος*.|| *Ανοξείδωτος* ~ (βραστήρα). [*< αρχ. πυθμήν*]].»

1.1.2. Πηγή 2. Wikipedia ⁵

A) «**βυθός** αρσενικό,

1. ο πυθμένας θάλασσας, λίμνης ή ποταμού, το έδαφος που βρίσκεται κάτω από το νερό,
2. (κατ'επέκταση) το κατώτερο μέρος του θαλάσσιου υδάτινου όγκου.

Επισκόπηση ΑΙ: «Ο βυθός μπορεί να χαρακτηριστεί ως οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων και του στερεού υπεδάφους»,

B) «**πυθμένας** αρσενικό, ο πάτος, το κάτω μέρος δοχείου ή δεξαμενής».

1.1.3. Πηγή 3. Παρούτσας, Δ., Κ., (2022), Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ⁶

A) **βυθός**

«1) *βυθός, ο* (ουσ.) [*< βένθος = πυθμένας*]

1. ο πυθμένας ποταμών, θαλασσών, λιμνών κλπ., ο πάτος
 2. (μτφ.) το μεγαλύτερο, από κάθε άποψη, βάθος που είναι δυνατό να έχει ένα πράγμα
- 2) *βύθος το* (ουσ.) (πληθ. βύθη, βύθια) [*< βυθίζω*]

⁵ <https://el.wiktionary.org/wiki/>

⁶ <https://www.paroutsas.gr/encyclopedia/>

1. ο βυθός (βλ.λ.). θάλασσας, λίμνης, ποταμού κλπ.
2. (μτφ.) λήθαργος, κόμα, βαθύς ύπνος
3. τα έγκατα της γης».

B) «**πυθμένας**, «ο (ουσ.) [πυθμεν (πυθμίν*) -ας]

1. η κατώτατη εσωτερική επιφάνεια κάθε κοίλου πράγματος, κοινά πάτος: Ελύτ. Αξ. Εστί χαμηλά στον φύλλων τον πυθμένα, η τριβίδα η λεία
2. για θάλασσα, λίμνη ή ποταμό, ο βυθός».

1.1.4. Πηγή 4. Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νεας Ελληνικής Γλώσσας⁷

A) «**βυθός** (ο)

1. ο πυθμένας, το χαμηλότερο επίπεδο εδάφους κάτω από υδάτινη μάζα (θάλασσα, λίμνη, ποταμό) βατραχάνθρωποι ερευνούν τον ~ τής 'λίμνης j] το υποβρύχιο προσέκρουσε στον ~ από εσφαλμένους χειρισμούς || αμμώδης ~ ΣΥ\ πυθμένας, πάτος
2. (συνεκδ.) το σύνολο των βαθύτερων στρωμάτων νερού που προσεγγίζουν τον πυθμένα, καθώς και η υποβρύχια πανίδα και χλωρίδα που ζει σε αυτά, τα βάθη τής θάλασσας, ο ~ έχει ασύλληπτες ομορφιές, παράξενα φυτά και ζώα jj y/άρι τού ~
3. (μτφ) το χαμηλότερο σημείο, αυτό που τίθεται ως κατώτατο όριο (υπαρκτό ή επιτρεπτό): φθάσαμε στον ~ τής ηθικής κατάπτωσης συν πυθμένας, πάτος, έσχατο σημείο, τέρμα ΣΧΟΛΙΟ λ παρώνυμο. [ETYM αρχ < *g*udh- (< I H *gwadh- > βάθος), που συνδ με τα ομόρρ. βαθύς, βάπτω βόθρος, ά-βυσσος κ ά |

βυθός - πυθμένας - πάτος

Η λ βυθός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατώτατη επιφάνεια χώρων σκεπασμένων με νερό (ο βυθός τής θάλασσας, τής λίμνης, τού πελάγους κ τ ό)

Αντιθέτως, τόσο ο πυθμένας (που συνδέεται ίσως ετυμολογικά με το βυθός) όσο και η λ πάτος χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε κατώτατη επιφάνεια (δοχείων κ.λπ) και για υδάτινους χώρους. Από το βυθός σχηματίστηκε στην Αρχαία και τύπος βυσσός (< *βυθ-γός ή *βυθ-σός). από όπου το ά-βυσσος (αρχική σημασία· αυτός που δεν έχει βυθό, που δεν έχει προσπελάσιμη κατώτατη επιφάνεια, άρα ο εξαιρετικού βάθους) και το Ανά-βυσσος (ά-βυθος. ά-πατος) -*· παρώνυμο

βύθος (το) {βύθους | βύθη κ βύθια. βυθών} (σπάν.)

- 1.ο βυθός, κυρ. τής θάλασσας στο ~ τού πελάγου συν βυθός
2. το βαθύτερο σημείο τής Γης, τα έγκατα τής Γης τα - τού βουνού
3. (μτφ) ο εξαιρετικά βαθύς ύπνος, ο λήθαργος αμέσως ύστερα έπεσε σε ~ συν νάρκη, κόμα. βύθιση. ♦ σχόλιό λ. παρώνυμο [πτμ μεσν < αρχ βυθός, με αλλαγή γένους!].».

⁷ Ιανουάριος 2002 Α Ανατύπωση με διορθώσεις. Απρίλιος 2003 Β' Ανατύπωση με πολλές βελτιώσεις: Οκτώβριος 2004 , <https://users.sch.gr/galexiaad/files/lexika/babiniotis.pdf>

B) «**πυθμένας** (ο) (λόγ.)

1. η κατώτατη εσωτερική επιφάνεια κάθε κοίλου αντικειμένου, σκεύους κ.λπ.: ~ δοχείου / βαρελιού συν. πάτος, βάση ο βυθός θάλασσας, λίμνης, ποταμού κ.λπ.: στον ~ του λιμανιού τής Αλεξάνδρειας εντοπίστηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ΣΥΝ. πάτος. — πυθμενικός, -ή, -ό [μτγν.]. ** ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ETYM. < αρχ. πυθμήν, -ένος (με επίθημα -μην, πβ. λι-μήν, ποι-μήν) < *bhudh- ίμρ ανομοίωση των δασέων) < I.E. *bhudh- «έδαφος, πάτωμα», πβ. σανσκρ. budhna-h, λατ. fund-us «έδαφος, πυθμένας» (> γαλλ. fond, ισπ. hondo). αρχ. γερμ. bodam «έδαφος» (> γερμ. Boden), αρχ. αγγλ. botm (> αγγλ. bottom) κ.ά.}».

1.1.5. Πηγή 5. Scott, Jones Ancient Greek Lexicon (LSJ), Ancient Greek-English dictionary ⁸

A). «**βυθός**»

1. «*Greek Monolingual*

ο (ΑΜ βυθός, Α και βυσσός, ιων. τ.)

1. ο πυθμένας, ο γήινος όγκος κάτω από το νερό θάλασσας, ποταμού ή λίμνης
2. η κατώτατη στάθμη («βυθός αμαρτίας», «βυθός άγνοιας», «βυθός άγνοίας», «βυθός άτεχνής», «έκ βυθοῦ κριμάτων με άνάστησον»), αρχ. φρ. «έκ βυθοῦ κηκῖον αίμα» — αίμα που αναβλύζει απ' το βάθος της πληγής.

[ETYMOΛ. Η γλώσσα του Ησυχίου «γυθίσσων διορύσσων» οδήγησε στην υπόθεση πως η λ. βυθός άρχιζε με χειλοϋπερωικό φθόγγο και πως, ως εκ τούτου, συνδέεται με τα βαθύς και βήσσα (< gwādh «βυθίζω, καταδύω»), ενώ το β- του βυθός ερμηνεύθηκε από αναλογία προς το βαθύς. Στην υπόθεση όμως αυτή προκαλεί δυσκολίες ο τ. βένθος που προϋποθέτει διαφορετική μετάπτωση της ρίζας. Εάν δεν ληφθεί υπ' όψιν ο τ. γυθίσσων, τότε μπορεί η λ. βυθός να αναχθεί σε ρίζα dhub- «βαθύς, κοίλος», με αντιστροφή. Η σύνδεση εξάλλου της λ. βυθός με τη λ. πυθμήν προϋποθέτει ινδοευρ. ρίζα budh-παράλληλα προς τη ρίζα bhudh- «πυθμένας», ενώ από σημασιολογικής απόψεως η λ. βυθός τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα Ελληνική χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλώσει την κάτω από το θαλάσσιο νερό γήινη επιφάνεια, ενώ η λ. πυθμήν είναι γενικότερη και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη βάση, την κατώτατη επιφάνεια ορισμένων σκευών. Στην αρχαία Ελληνική απαντά πολύ πιο συχνά από τη λ. βυθός. Τέλος ο τ. βυσσός < βυθ-γός ή βυθ-σός., ΠΑΡ. βυθίζω, βύθιος, βυθώ, αρχ. βυσσόθεν. ΣΥΝΘ (Α' συνθετικό) αρχ. βυθοτρεφής, βυσσόφρων μsn. Βυθότροφος, μsn.-νεοελλ. βυσσοδομώ, νεοελλ. βυθοκόρος, βυθομετρώ, βυθοσήμανση, βυθοσκόπηση, βυθοσκόπιο, (Β' συνθετικό) άβυθος, αρχ. Πολύβυθος».

2. «*Greek Monotonic*

⁸ <https://lsj.gr/wiki/>

βυθός: ὁ, βάθος, ιδίως λέγεται για τη θάλασσα, τα βαθιά νερά, σε Αισχύλ., Σοφ. (συγγενές προς το βάθος)».

3. «Greek (Liddell-Scott)

βυθός: ὁ, τὸ βάθος, ιδίως ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὰ βαθέα ὕδατα, ὁ πυθμὴν τῶν βαθέων μερῶν, Αἰσχύλ. Πρ. 432· μεταφ., ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν ἐς βυθὸν πεσεῖν Σοφ. Αἴ. 1083· ἀνακουφίσει κάρη βυθῶν ὁ αὐτ. Ο. Τ. 24· ἐκ βυθοῦ κηκίον αἶμα, ἐκ τῆς βαθείας πληγῆς, ὁ αὐτ. Φ. 783· καταφέρεσθαι εἰς β. Ἀριστ. Ἴστ. Ζ. 9. 32, 5, κτλ.· ἐκ τοῦ β. αὐτόθι 9. 37, 29· ἐν τῷ β. τῆς θαλάττης αὐτόθι 4. 10, 5· - μεταφ., ἐν βυθῷ ἀτεχνίης, εἰς τὰ βάθη τῆς ..., Ἴππ. 27. 10· ἀθεότητος Πλούτ. 2. 757B· β. ἀγνοίας, κακῶν, κτλ., Ἐκκλ. (Ἴδε ἐν λ. βαθύς)».

B) «**πυθμένας**

Greek Monolingual

ο / πυθμὴν, πυθμένος, NMA

1. το κατώτατο μέρος οποιουδήποτε κοίλου πράγματος (α. «πυθμένας ποτηριού» β. «δύο δ' ὑπὸ πυθμένες ἦσαν», Ομ. Ιλ.)
2. βυθός θάλασσας, ποταμοῦ ἢ λίμνης, πάτος («εἰς τὸν πυθμένα τοῦ πελάγους καταποντισθεῖς», Μηναι.)
αρχ.
 1. ἡ βάση, το θεμέλιο ενός πράγματος («χθόνα ἐκ πυθμένων κραδαίνειν», Αισχύλ.)
 2. πρόποδες ὄρους
 3. στέλεχος δένδρου με τὴ ρίζα του («παρὰ πυθμὲν' ἐλαίης», Ομ. Οδ.)
 4. βλαστός φυτοῦ («πυθμένας... κριθῶν», Διόδ.)
 5. το κατώτατο εσωτερικό μέρος τῶν μονόθυρων οστρακόδερων
 6. το κατώτερο μέρος τῶν ὄρχεων
 7. το ἀνώτερο μέρος τῆς υστέρας
 8. μτφ.
 - α) ἡ βάση πάνω στην οποία στηρίζεται κάτι («Δίκας ἐρείδεται πυθμὴν», Αισχύλ.)
 - β) αὐτός που εξουσιάζει κάτι («Ζεὺς πυθμὴν γαίης τε καὶ οὐρανοῦ», Ορφ.)
 - γ) προστάτης οικογένειας
9. (αριθμ.), ὁ βασικός, ὁ θεμελιώδης ἀριθμὸς μιας ρίζας, ὁ ριζικός ἀριθμὸς, ἡ τετραγωνικὴ ρίζα
10. φρ.
 - α) «πυθμένες λόγων» — οἱ θεμελιώδεις τύποι
 - β) «πυθμὴν Ταρτάρου» ἄβυσσος, χάος
 - γ) «πυθμὴν κακῶν» — ἄβυσσος κακῶν
 - δ) «ἐκ νεάτου πυθμένος ἐς κορυφήν» — ἀπὸ το κατώτατο μέχρι το ἀνώτατο σημεῖο, πατόκορφα
 - ε) «ἐπίτριτος πυθμὴν» — το πρῶτο ζεύγος ἀριθμῶν που ἔχουν τὴ σχέση 4:3
 - στ) «σμικροῦ γένοιτ' ἂν σπέρματος μέγας πυθμὴν» — ἀπὸ μικρὴ αἰτία μπορεῖ νὰ προέλθει μεγάλο ἀποτέλεσμα (Αισχύλ.).

[ETYMOΛ. Η λ. πυθ-μῆν (πρβλ. ποιμῆν, λιμῆν) ἀνάγεται σε ΙΕ ρίζα bhudh- «ἐδάφος, πάτωμα», (με ἀνομοίωση τῶν δασέων) καὶ ἐμφανίζεται στὶς διάφορες ἰνδοευρωπαϊκὲς γλώσσες με ποικίλες μορφές καὶ σημασίες, γεγονός που οφείλεται πῖθ. στὸν θρησκευτικὸ χαρακτήρα τῆς. Στὴν Ἀρχαία Ἰνδική ο τ. budh-na- «ἥλιος, θεμέλιο, ρίζα» ἀνάγεται σε ἀμάρτυρο τ. bhudhmo-, ἐνῶ στὴ Γερμανική οἱ τ. ἐμφανίζουν ἐπιθήμα ἄλλοτε σε -m- καὶ ἄλλοτε σε -n καὶ ψιλὸ ὀδοντικὸ σύμφωνο -d- ἀντὶ τοῦ δασέος -dh-: ἀρχ. ἀνω γερμ. bodam (ἀπὸ ὅπου τὸ γερμ. Boden), ἀγγλοσαξ. botm (ἀπὸ ὅπου τὸ ἀγγλ. bottom) ἀλλὰ καὶ bodan «ἥλιος, θεμέλιο», ἀρχ. νορβ. botn. Στὴν Ἰταλική καὶ Κελτική, ἐξάλλου, ἐμφανίζεται ἔρρινο σύμφωνο -n- μέσα στὸ θέμα τῆς λ. (πρβλ. λατ. fundus «θεμέλιο», ἀρχ. ἰρλδ. bond) καὶ αὐτὸ οφείλεται σε μετάθεση τοῦ ἔρρινου συμφώνου τοῦ ἐπιθήματος, φαινόμενο που παρατηρεῖται ἤδη στὴν Ἰνδοευρωπαϊκὴ (bhudhno- > bund(h)o-), πρβλ. καὶ πρακριτ. bhundha- «πάτος ποτηρίου» (βλ. καὶ λ. πύνδαξ). Στὴ Βαλτική καὶ Σλαβική, τέλος, οἱ λ. ἐμφανίζουν ἀρκτικὸ d-: ἀρχ. σλαβ. dūno, λιθουαν. dugnas «θεμέλιο». Στὴν Ἑλληνική ἡ λ. πυθμῆν ἐμφανίζει σχετικὰ περιορισμένη ποικιλία σημασιῶν ἀναφορικὰ πρὸς τὶς ἄλλες ἰνδοευρωπαϊκὲς γλώσσες, ἐνῶ ἡ σημ. «ἥλιος» δὲν μαρτυρεῖται στὴν Ἑλληνική]].

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι ἡ πιο σημαντικὴ διαφορὰ μεταξύ τῶν ὀρων «βυθός» καὶ «πυθμένας» ὡς γενικῶν ἐννοιῶν, ἐγκεῖται στὸ ὅτι ὁ «βυθός» μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει ἢ νὰ ἀποτελεῖ τὰ κατώτερα στρώματα νεροῦ, ὅπως στὴ πηγὴ 1. «τὰ κατώτερα θαλάσσια στρώματα», στὴ πηγὴ 2 «τὸ κατώτερο μέρος τοῦ θαλάσσιου υδάτινου ὄγκου» καὶ «οτιδήποτε βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἰζημάτων καὶ τοῦ στερεοῦ υπεδάφους», στὴ πηγὴ 3 – «τὸ μεγαλύτερο, ἀπὸ κάθε ἀποψη, βάθος», στὴ πηγὴ 4 – «τὸ σύνολο τῶν βαθύτερων στρωμάτων νεροῦ που προσεγγίζουν τὸν πυθμένα, καθὼς καὶ ἡ υποβρύχια πανίδα καὶ χλωρίδα που ζεῖ σὲ αὐτά, τὰ βάθη τῆς θάλασσας» καὶ στὴ πηγὴ 5 – «τὰ βαθιὰ νερά», ἐνῶ ὁ «πυθμένας» σημαίνει μόνο τὴν (γῆινη στερεή) ἐπιφάνεια, οὔτε στρώματα νεροῦ, οὔτε μέρος, οὔτε βάθος.

1. Ἀπόδοση τῶν ὀρων «sea-bed» καὶ «ocean floor» στὸ Ἀγγλικὸ πρωτότυπο κείμενο καὶ ἀντίστοιχων ὀρων στὸ Ρωσικὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς Σύμβασης τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θάλασσας (UNCLOS) ὡς τῶν ὀρων «θαλάσσιος βυθός» καὶ «ὠκεάνιος βυθός» στὴν ἐπίσημη ἐλληνικὴ μετάφραση τῆς UNCLOS καὶ ἡ χρῆση τους στὸν Τομέα τοῦ Δικαίου τῆς Θάλασσας.

Ἀπὸ τὴν ἐξέταση τῶν γενικῶν ἐννοιῶν προκύπτει ὅτι ὁ ὀρος «βυθός» δὲν εἶναι τόσο σαφής. Ἐνῶ ἡ UNCLOS κάνει σαφὴ διάκριση μεταξύ τῶν ὀρων καὶ τῶν ἐννοιῶν γιὰ τὴν ἐπιφάνεια καὶ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ πυθμένα καὶ τῶν υδάτων:

ἐπιφάνεια

«sea-bed» «ocean floor» / «дно» морей и океанов, «поверхность» (дна)⁹ / θαλάσσιος και ωκεάνιος «βυθός»¹⁰

εσωτερικό

«subsoil» / «недра» / «υπέδαφος»,

επιφάνεια

(water) «surface»¹¹ / поверхность (водная) / επιφάνεια της θάλασσας

εσωτερικό

«superjacent waters»¹² / «покрывающие воды» / «υπερκείμενα ύδατα»,

«water column»¹³ / «водная толща» / «ύδατα» (για ακρίβεια μπορούσε να αποδοθεί ως «στήλη νερού ή ύδατος»)

Μεταξύ των δυο ελληνικών όρων «βυθός» και «πυθμένας» υπάρχει μια διακριτή διαφορά, όπως δίδεται στη πηγή 4: ενώ και οι δυο μπορούν να σημαίνουν «πάτο», ο βυθός πάντα προϋποθέτει ύπαρξη υδάτινου όγκου, ενώ ο πυθμένας όχι («*Η λέξη βυθός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατώτατη επιφάνεια χώρων σκεπασμένων με νερό ... Αντιθέτως, τόσο ο πυθμένας (που συνδέεται ίσως ετυμολογικά με το βυθός) όσο και η λέξη πάτος χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε κατώτατη επιφάνεια... και για υδάτινους χώρους*»). Όπως και στη πηγή 5 – «*η λ. βυθός τόσο στην αρχαία όσο και στη νέα Ελληνική χρησιμοποιείται κυρίως για να δηλώσει την κάτω από το θαλάσσιο νερό γήινη επιφάνεια, ενώ η λ. πυθμίν είναι γενικότερη και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη βάση, την κατώτατη επιφάνεια ορισμένων σκευών*».

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται μεταφορικά ή στα σύμπλοκα, ο «βυθός» δε συνδέεται με το υγρό στοιχείο (πηγές 1 – «βυθός του ματιού, βυθος του μυαλού/της ψυχής (= τα βάθη). Στον βυθό της οδύνης», 4 – «φθάσαμε στον βυθό τής ηθικής κατάπτωσης, 5 - βυθός αμαρτίας, βυθός άγνοιας, βυθός άτεχνής» κ.α.

Η διάκριση αυτή (αναφορικά με τα ύδατα) δεν έχει μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς ούτως ή άλλως στην UNCLOS συνοδεύεται με τη λέξη «θαλάσσιος» η «ωκεάνιος», ενώ η διαφορά στη σημασία, όπου ο «βυθός» μπορεί να σημαίνει ή να περιλαμβάνει στρώματα υδάτων ή κατώτερα στρώματα υδάτων, ακόμα και το υπέδαφος, είναι ουσιώδης. Για το λόγο αυτό θα ήταν πιο κατάλληλη η χρήση του όρου «πυθμένας» της θάλασσας και ωκεανού, ο οποίος είναι πιο ακριβής, όπως και οι όροι «sea-bed» και «ocean

⁹ Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στο Άρθρο 76, παρ.3., «consists of the sea-bed and subsoil of the shelf» και στα Ρωσικά - «... поверхности и недр шельфа» (επιφάνειας και υπεδάφους της υφαλοκρηπίδας), στην ελληνική μετάφραση παραμένουν λιγότερο σαφή «... θαλάσσιο βυθό και υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας».

¹⁰ Άρθρο 112.

¹¹ Άρθρο 20.

¹² Άρθρο 78.

¹³ Άρθρο 257.

floor» στην UNCLOS, και δεν υπονοεί τίποτα πέρα από τη γήινη στερεή επιφάνεια κάτω από την υδάτινη στήλη.

Η προέλευση των λέξεων ενισχύουν το σκεπτικό αυτό, καθώς η λέξη «βυθός» προέρχεται από τη λέξη «βυσσός» / βάθος (πηγή 4), και ο «πυθμένας» από τη λέξη «πυθμήν» / πάτος / βάση (πηγές 1, 5). Και οι αντίστοιχες έννοιες με τον συνδυασμό «... του βυθού» στα αγγλικά επίσης σχετίζονται με το βάθος, όπως «ψάρια βυθού» («*demersal fish, also known as groundfish, live and feed on or near the bottom of seas or lakes*»¹⁴ / τα βενθοπελαγικά ψάρια, γνωστά και ως ψάρια του βυθού, ζουν και τρέφονται στον πυθμένα ή κοντά στον πυθμένα των θαλασσών ή των λιμνών¹⁵), «βόμβα βυθού» («*depth charge*», βυθιζόμενες σε διάφορα βάθη αιωρούμενες βόμβες, όχι τοποθετούμενες στη γήινη στερεή επιφάνεια)¹⁶, «μέθη του βυθού» («*rapture of the deep, αίσθημα ευφορίας ή, αντίθετα, ανησυχίας που μπορεί να εμφανιστεί σε δύτες, σε βάθη άνω των 30 μέτρων*»,¹⁷ όχι στη γήινη στερεή επιφάνεια) κ.α., που αναφέρονται στο βάθος υδάτων («*demersal*», «*near the bottom*», «*of the deep*»), και όχι στη γήινη στερεή επιφάνεια («*of the seabed or floor*»).

Ενδιαφέρον αποτελεί και η απόδοση στην επίσημη μετάφραση του «*It (the continental margin) does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof*» / Она (подводная окраина материка) не включает дна океана на больших глубинах (σε μεγάλα βάθη), в том числе ego океанические хребты или ego недра», Άρθρο 76, παρ. 3, ως «(Το υφαλοπλάισιο) δεν περιλαμβάνει τον βυθό του ωκεανού με ωκεάνιες ράχες του και το υπέδαφός του», όπου παραλείπεται το *deep* / на больших глубинах. Ίσως επειδή ο βυθός από μόνο του υποδηλώνει μεγάλα βάθη, ενώ ο πυθμένας θα χρειαζόταν διευκρίνηση.

Στη Ρωσική γλώσσα για όλες τις περιπτώσεις υπάρχει ο όρος «дно» (дно), οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία καταλληλότητας. Όμως, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο Άρθρο 76, παρ.3., διευκρινίζεται αν πρόκειται για την επιφάνεια ή το εσωτερικό του πυθμένα «*The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof*» ως «Подводная окраина материка включает находящееся под водой продолжение континентального массива прибрежного государства и состоит из поверхности и недр шельфа (επιφάνειας και υπεδάφους της υφαλοκρηπίδας), склона и подъема. Она не включает дна океана (пυθμένα του ωκεανού) на больших глубинах, в том числе ego океанические хребты или ego недра (υπέδαφος).”

¹⁴ Wikipedia

¹⁵ Ελεύθερη μετάφραση της συγγραφέως.

¹⁶ Wikipedia

¹⁷ Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, <https://www.greek-language.gr>

Στην Ελληνική γλώσσα, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται ο όρος «βυθός» σε κείμενα που αφορούν το Δίκαιο της Θάλασσας (με την έννοια του «*seabed*» και «*ocean floor*», όπως έχει αποδοθεί και στην επίσημη ελληνική μετάφραση της UNCLOS), και στο Πολεμικό Ναυτικό,¹⁸ σε ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα, αλλά και «*πυθμένας*», όταν πρόκειται για γεωτεχνικά και γεωεπιστημονικά χαρακτηριστικά του. Στις γεωεπιστήμες κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται ο όρος «*πυθμένας*», ενώ ο όρος «*πάτος*» χρησιμοποιείται συνήθως για αντικείμενα, είτε σε απλή γλώσσα για πυθμένα, είτε μεταφορικά ως έσχατο σημείο.

Στην Αγγλική γλώσσα οι γενικοί όροι “*seabed*”, “*seafloor*”, “*ocean floor*” και «*bottom*» είναι πιο συγκεκριμένοι:

1. Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press¹⁹

«*seabed*,

a. the solid surface of the earth that lies under the ocean (UK),

b. the land at the bottom of an ocean or sea (USA)”

***bottom*,**

the lowest part of something

2. Oxford English Dictionary

«*seabed*, the ground under the sea; the ***ocean floor***

sea-floor, *n.* the floor of the sea».

Συνήθως χρησιμοποιούνται οι όροι «*seabed*» / «*sea-bed*» / «*Sea-bed*» / «*sea bed*» για των πυθμένα των θαλασσών, «*ocean floor*» – για τον πυθμένα των ωκεανών και «*bottom*» - για τον πυθμένα των λιμνών, πραγμάτων και μεταφορικά.

Ωστόσο, σε παραπλήσιο θεματικό πεδίο, με την έννοια του Διεθνούς Δικαίου, στον ΟΗΕ (Τμήμα Διαχείρισης Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδρίων²⁰) χρησιμοποιούνται οι όροι «*seabed*» και «*sea floor*» με διαφορετικές έννοιες: «*Although ‘seabed’ and ‘sea floor’ are often used interchangeably, strictly speaking, ‘seabed’ refers to the top of the sedimentary layer (at the interface with water) and ‘sea floor’ to the crystalline basement created by the process of sea floor spreading and found at the base of the sediment layer*».²¹ (Αν και οι όροι ‘*seabed*’ και ‘*sea floor*’ χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, αυστηρά μιλώντας, ο όρος ‘*seabed*’ αναφέρεται στην επιφάνεια του ιζηματογενούς στρώματος (στη διεπιφάνεια / διεπαφή με το νερό) και ο όρος ‘*sea floor*’ στο κρυσταλλικό υπόβαθρο που δημιουργήθηκε από τη διαδικασία της διάχυσης / επέκτασης του θαλάσσιου πυθμένα και βρίσκεται στη βάση του ιζηματογενούς

¹⁸ Σύμφωνα με την έκδοση του ΧΕΕ 64 (INT 1) που βασίζεται στις Προδιαγραφές Χαρτών του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, όπως καθιερώθηκε στο 12ο Διεθνές Υδρογραφικό Συνέδριο του Μονακό, 1982. Περιλαμβάνει όλα τα σύμβολα και τις επιτιμήσεις που χρησιμοποιούνται στους χάρτες της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, <https://hnhg.gr/product/symbols-and-abbreviations-nc/>, αν και ο όρος «βυθός» στη ναυσιπλοΐα χρησιμοποιείται πιθανώς από αρχαίους χρόνους.

¹⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/>

²⁰ UN, Department for General Assembly and Conference Management, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>

²¹ <https://unterm.un.org/unterm2/en/view/ae81c5d5-418e-45e1-bf5c-54ef5cd8fb4e>

στρώματος).²² Σε αυτήν την περίπτωση «*sea floor*», όπως το εννοεί το Τμήμα Διαχείρισης Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδρίων, θα αποδίδετο στην Ελληνική γλώσσα ως «*κρυσταλλικό υπόβαθρο*» (αποτελούμενο από βασάλτη).

Στις μεταφρασμένες συμφωνίες γενικά ισχύει η αρχή ότι το πρωτότυπο κείμενο είναι εκείνο που έχει κύρια ισχύ, που σημαίνει ότι η μετάφραση ενός εγγράφου δεν έχει την ίδια ισχύ με το πρωτότυπο, και σε περιπτώσεις διαφορετικών απόψεων για ορισμένα κείμενα προέχει το πρωτότυπο, εκτός αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη νόμου ή συμφωνίας. Οπότε, παρά την καθιερωμένη ορολογία, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης του κειμένου στη χρήση.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην Ελλάδα οι ειδικοί στον Τομέα του Διεθνούς Δικαίου και στο Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τον όρο «βυθός», ενώ στο θεματικό πεδίο των γεωεπιστημών χρησιμοποιείται ο όρος «πυθμένας».

Η χρήση των όρων αυτών είναι διαφορετική από φοιτητές και νέους επιστήμονες. Από το περιορισμένο δείγμα των εργασιών στα Τμήματα Νομικών / Διεθνών Σπουδών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, προκύπτει ότι οι νέοι ερευνητές κάνουν χρήση και των δυο όρων (με επικρατούσα χρήση του όρου «βυθός», όπως στην επίσημη μετάφραση της UNCLOS) α) ως συνώνυμα, β) ως προσπάθεια διαχωρισμού του πυθμένα θαλασσών από αυτό των ωκεανών, γ) ως πιο κατάλληλους όρους σε κάθε περίπτωση κ.α. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα χρήσης των εν λόγω όρων.

1. Αργύρου Ι. Α., Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών, Μεταπτυχιακή εργασία, «Κυπριακή ΑΟΖ – Ενεργειακή παράμετρος», 2015. Χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι με επικράτηση του «βυθός», σελ. 22, «*Οι δια νόμου ορισμοί της υφαλοκρηπίδας δεν αντιστοιχεί επακριβώς στην γεωλογική σημασία του όρου καθώς περιλαμβάνει το υποθαλάσσιο μέρος της ξηράς, καθώς και τον πυθμένα εντός της ΑΟΖ*».
2. Δαμπάλη Σ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής Σχολής, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Μεταπτυχιακή εργασία «Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Δίκαιο της Θάλασσας μέσα από την κρίση διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων», 2008. Χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι με επικράτηση του «βυθός», σελ. 64, «*Στην Υπόθεση της Υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας (1969) το Δικαστήριο έπρεπε να καταφύγει στην διατύπωση των αρχών επιείκειας, όσον αφορά στην οριοθέτηση των παρακείμενων περιοχών της υφαλοκρηπίδας, ως συνέπεια της άποψής του ότι κανένας κανόνας του εθιμικού ή συμβατικού δικαίου δεν*

²² Ελεύθερη μετάφραση της συγγραφέως.

περιορίζει τις ενέργειες των κρατών μερών της διαφοράς στην διαφορά στον **πυθμένα** της Βόρειας Θάλασσας».

3. Εκατομμάτης Ε., Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακή εργασία, «Το υφιστάμενο και εξελισσόμενο νομικό καθεστώς έρευνας εκμετάλλευσης και ναυσιπλοΐας στο Βόρειο Πόλο. Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και γεωπολιτικός ανταγωνισμός», 2015. Στον ορισμό της ΑΟΖ, σελ. 20, χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι «...είναι η θαλάσσια περιοχή έξω από το όριο της ΧΘ, στην οποία το παράκτιο Κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα... με σκοπό την εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μη, των υπερκειμένων υδάτων στον **πυθμένα** της θάλασσας και του **βυθού** της θάλασσας και του υπεδάφους του...». Εδώ φαίνεται οι δυο όροι να έχουν διαφορετικές έννοιες.
4. Καλυβάκη Σ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακή εργασία, «Η κοινωνική σημασία των περιβαλλοντικών επιστημών: ο ρόλος της ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης στη χάραξη θαλάσσιας πολιτικής. Η περίπτωση της Μεσογείου», 2010. Στο υποκεφάλαιο «Η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας», σελ. 42, οι όροι «*sea-bed*» και «*ocean floor*» αποδίδονται ως «...ο **πυθμένας** της θάλασσας και ο **πυθμένας** των ωκεανών πέρα από τα όρια των εθνικών δικαιοδοσιών είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας...».
5. Μπαλαφούτα Β., Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, «Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία και Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Νομική και πολιτική αξιολόγηση των εκατέρωθεν επιχειρημάτων», 2019. «Το άρθρο 77 παρ.4 της Σύμβασης ΔΘ ορίζει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους επί της υφαλοκρηπίδας αφορούν: i) όλα τα ορυκτά που βρίσκονται στο έδαφος ή το υπέδαφος του **βυθού** ή διαλυμένα στον **βυθό**...». Εδώ ο όρος «*sea-bed*» / «*морское дно*» αποδίδεται ως «**έδαφος**» για να ξεχωρίσει προφανώς την επιφάνεια και το εσωτερικό μέρος (υπέδαφος), ενώ ο όρος «**βυθός**» σε «ορυκτά... διαλυμένα στον **βυθό**» φαίνεται να αναφέρεται σε βαθιά νερά κοντά σε πυθμένα.
6. Μπαντανάς Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεταπτυχιακή εργασία, «Θαλάσσιες ζώνες και δικαιοδοσία Λιμενικού Σώματος στα πλαίσια του P.S.I. και του Ship rider Agreement», 2017. Χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι δυο όροι με επικράτηση του «βυθός», σελ. 32, «Οι θαλάσσιες και υποθαλάσσιες ζώνες, ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, από την ακτή, στους ωκεανούς, στον **πυθμένα** της θάλασσας και σε συνδυασμό με τους κανονισμούς του διεθνούς

αεροπορικού δικαίου, ακόμα και στον υπερκείμενο εναέριο χώρο των θαλάσσιων ζωνών και καθορίζονται από τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας (U.N.C.L.O.S. 82').»

7. Πάλλη Δ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής Τομέας Διεθνών Σπουδών, Μεταπτυχιακή εργασία «Η Αρχή της Κοινής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας στο Δίκαιο της Θάλασσας και στο Διεθνές Δίκαιο», 2014. Η συγγραφέας αποδίδει τις έννοιες «*sea-bed*» και «*ocean floor*» (σελ 4) ως «...Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και συγκεκριμένα σχετικά με τον **βυθό των θαλασσών** και τον **πυθμένα των ωκεανών** και τον ορυκτό πλούτο που βρίσκεται εκεί», οι οποίοι θα αντιστοιχούσαν και στη Γαλλική σε «*le fond de la mer*» και «*le plancher océanique*».
8. Σαλαζάσογλου Α., Δημοκритειο Πανεπιστημιο Θρακης, Τμημα Νομικης, Τομεας Διεθνων Σπουδων, Μεταπτυχιακή εργασία «Η επίλυση των διεθνών διαφορών στο Δίκαιο της Θάλασσας», 2015. Στο Κεφ. 1, σελ. 12, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και οι δυο όροι «*Παρόλο που ήδη από το έτος 1971 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν προτείνει μια συνολική επίλυση του ζητήματος της επίλυσης των διαφορών και την είχαν υποβάλλει στην Επιτροπή για την Ειρηνική Χρήση του Θαλασσιού Πυθμένα πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας, εντούτοις κατά την έναρξη των συζητήσεων της UNCLOSIII, δεν έλαβε χώρα καμία ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση για την επίλυση των εν λόγω διαφορών, παρά μόνον συζητήθηκαν κάποια δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα (θαλάσσιος βυθός, αλιεία κλπ.)*»

Συμπέρασμα - πρόταση

Οι όροι «*βυθός*» και «*πυθμένας*» ως γενικές έννοιες σε πολλά λεξικά θεωρούνται συνώνυμα, όπως και στην Αγγλική «*seabed*», «*sea floor*» και «*ocean floor*», και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο η σημασία τους διαφοροποιείται αναλόγως με το θεματικό πεδίο. Έτσι, στις γεωεπιστήμες χρησιμοποιείται ο όρος «*πυθμένας*» των θαλασσών και ωκεανών. Ενώ στον Τομέα του Δικαίου της Θάλασσας καθιερώθηκε ο όρος «*βυθος*» (των θαλασσών και ωκεανών) στην απόδοση των όρων «*sea-bed*» και «*ocean floor*». Ο όρος «*βυθός*», παρότι σχεδόν πάντα προϋποθέτει την παρουσία των υπερκείμενων υδάτων συγκριτικά με τον όρο «*πυθμένας*», ο οποίος χρήζει διευκρίνισης (θάλασσας ή ωκεανού), είναι λιγότερο ακριβής από τον όρο «*πυθμένας*» ως αντίστοιχη έννοια των όρων «*sea-bed*» και «*ocean floor*», καθώς ως γενική έννοια μπορεί να περιλαμβάνει ή να σημαίνει τα κατώτερα στρώματα υδάτων, ακόμα και το υπέδαφος, με οικοσυστήματα και με οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στην γήινη στερεή επιφάνεια. Οπότε ο όρος «*πυθμένας*» θα ήταν πολύ πιο ακριβής και πιο κατάλληλος.